

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15778133>

3D MODELLASHTIRISH TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISHI VA TURLI SOHALARDA QO‘LLANILISHI

Rahimova Zeboxon O‘ktam qizi

Urganch davlat universiteti Tarix ta’lim
yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Email: rahimovazeboxon04@gmail.com

Orcid.org/0009-0001-3014-7105

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada 3D modellashtirish texnologiyasining shakllanishi, bosqichma-bosqich rivojlanishi va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashuvi tarixiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Maqolada 3D modellashtirishning arxitektura, muhandislik, arxeologiya, tarixiy obidalarni rekonstruksiya qilish, tibbiyot, ta’lim va madaniy merosni raqamlashtirish kabi yo‘nalishlardagi amaliy ahamiyati yoritiladi. Ayniqsa, tarixiy obyektlar va qadimiy yodgorliklarni virtual tarzda tiklash imkoniyatlari zamonaviy tarixshunoslik va merosshunoslikda muhim ahamiyat kasb etayotgani ta’kidlanadi va mavzu yuzasidan ba’zi xulosalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** “Blender”, “3Ds Max”, “3D modellashtirish”, “Unity”, “rekonstruksiya”, “3D dizayn”, “3D printer”.*

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ

Рахимова Зебо

Студент 3 курса Ургенчского государственного
университета по направлению “История”.

***Аннотация:** В данной статье с исторической точки зрения анализируется становление, поэтапное развитие и интеграция технологии 3D моделирования с современными информационными и коммуникационными технологиями. В статье освещается практическое значение 3D-моделирования в таких областях, как архитектура, инженерия, археология, реконструкция исторических памятников, медицина, образование и оцифровка культурного наследия. Особо подчеркивается важность в современной историографии и наследственности возможностей виртуальной реставрации исторических объектов и памятников старины, даются некоторые выводы по данной теме.*

***Ключевые слова:** “Blender”, “3ds Max”, “3D-моделирование”, “Unity”, “реконструкция”, “3D-дизайн”, “3D-принтер”.*

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF 3D MODELING TECHNOLOGY IN VARIOUS FIELDS

Rakhimova Zebo

3rd year student of the History department, Urgench State University

Annotation: *This article analyzes the formation, gradual development and integration of 3D modeling technology with modern ICT from a historical point of view. The article highlights the practical importance of 3D modeling in areas such as Architecture, Engineering, Archaeology, Historic reconstruction, medicine, education and digitization of cultural heritage. In particular, it is noted that the possibilities of the virtual restoration of historical objects and ancient monuments are of great importance in modern historiography and Heritage Studies, and some conclusions are made on the topic.*

Keywords: “Blender”, “3ds Max”, “3D modeling”, “Unity”, “reconstruction”, “3D design”, “3D printer”.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Axborot texnologiyalarining jadal sur'atlarda rivojlanishi insoniyat hayotining barcha sohalariga tub o'zgarishlar olib keldi. Ayniqsa, so'nggi o'n yilliklarda shakllangan 3D modellashtirish texnologiyasi zamonaviy raqamli inqilobning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Ushbu texnologiya yordamida obyektlar va muhitlar uch o'lchamli shaklda modellashtirilib, real hayotdagi ko'rinishga yaqin virtual tasvirlar hosil qilinmoqda. Bu esa nafaqat vizual taqdimot sifatini oshirdi, balki ilmiy tahlil, rejalashtirish va rekonstruksiya jarayonlarini ham sezilarli darajada yengillashtirdi. 3D modellashtirish texnologiyasining ildizlari 20-asrning ikkinchi yarmiga borib taqaladi. Dastlabki bosqichlarda asosan harbiy, sanoat va kinematografiya sohalarida qo'llanilgan ushbu texnologiya keyinchalik kompyuter grafikasi, arxitektura, muhandislik, tibbiyot, tarixshunoslik va madaniy merosni saqlash kabi ko'plab sohalarda muhim vositaga aylandi. Xususan, tarixiy yodgorliklar va qadimiy inshootlarni raqamli shaklda modellashtirish ularni asrash va tadqiq qilishda yangi bosqichni boshlab berdi. 20-asr oxiri va 21-asr boshlarida raqamli vizualizatsiya vositalarining paydo bo'lishi, dastlabki grafik dasturlar va kompyuter quvvatining oshishi ushbu texnologiyaning keng rivojlanishiga asos soldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / MATERIALS AND METHODS)

1990-yillar murakkab va real modellarni yaratish uchun kuchli vositalarni taklif qiluvchi zamonaviy 3D modellashtirish dasturiy ta'minotining yuksalishiga guvoh bo'ldi. Cinema4D, MODO, Blender, 3Ds Max va Houdini FX kabi dasturlar sanoatda mashhur bo'ldi. Ushbu dasturiy paketlarning arzonligi va mavjudligi oshishi bilan 3D

modellashtirish kengroq auditoriya, jumladan, havaskorlar va talabalar uchun ochiq bo‘ldi. Ochiq manbali 3D bosib chiqarishning paydo bo‘lishi 3D modellashtirish dunyosiga yangi o‘lchov olib keldi. RepRap ochiq manbali 3D printer loyihasi 2008 yilda mashhurlikka erishdi va bu ishqibozlarga o‘z 3D printerlarini yaratish imkonini berdi. Bu 3D bosib chiqarish orqali odamlarga o‘z g‘oyalarini hayotga tatbiq etish imkoniyatini beruvchi maker harakatini qo‘zg‘atdi. 3D printerlarning mavjudligi va arzonligi butun dunyo bo‘ylab ijodkorlar uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib berdi [1]

Tadqiqot uslublari:

3D modellashtirish dasturlari:

- Blender: Ushbu bepul va ochiq manba dasturi 3D modellashtirish, animatsiya va vizualizatsiya jarayonlarini yaratishda keng qo‘llaniladi. Yo‘l chiziqlari va yo‘l infratuzilmasi elementlarini modellashtirish uchun Blenderning kuchli vositalari, xususan, geometriya va materiallarni aniqlash imkoniyatlari foydalanilgan.
- Autodesk Maya: Maya dasturi yuqori sifatli 3D modellashtirish va vizualizatsiya jarayonlarida keng qo‘llaniladi. Bu dastur yordamida yo‘l chiziqlarining kompleks shakllari va realistik yuzalarini modellashtirish imkoniyatlari mavjud.
- Unity: Interaktiv 3D muhit yaratish uchun foydalanilgan. Yo‘l chiziqlarining simulyatsiyasini va vizualizatsiyasini real vaqt rejimida yaratish uchun Unity platformasida maxsus tizimlar ishlab chiqilgan [2]

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Texnologiyaning rivojlanishi bilan 3D modellashtirish imkoniyatlari ham ortib bordi. 1970-yillarda grafik ishlov berish bloklarining (GPU) joriy etilishi renderlash tezligi va sifatini keskin oshirib, sohada inqilob qildi. Bundan tashqari, algoritmlar va dasturiy ta‘minotdagi yutuqlar rassomlar va dizaynerlarga murakkab va real 3D modellarni yaratishni osonlashtirdi. 3D modellashtirishdan foydalanish kompyuter grafikasi va animatsiya doirasidan tashqariga chiqdi. Bugungi kunda u arxitektura, muhandislik, ishlab chiqarish va ko‘ngilocharlik kabi sohalarda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Arxitektorlar qurilish boshlanishidan oldin binolarning batafsil virtual tasvirlarini yaratishi mumkin, muhandislar mahsulot dizaynini simulyatsiya qilishlari va sinovdan o‘tkazishlari mumkin, kino ijodkorlari esa kumush ekranda fantastik olamlarni jonlantirishi mumkin [3]

3D modellashtirish va kompyuter grafikasi sohalari ilm-fan va texnologiya rivojlanishi bilan birga, sanoatdagi deyarli barcha yo‘nalishlarga keng tarqalib bormoqda. Ushbu texnologiyalar ilgari faqat san‘at va dizayn sohasida qo‘llanilgan bo‘lsa, bugungi kunda ular ishlab chiqarish, qurilish, tibbiyot, avtomobil sanoati, o‘yin

sanoati, va boshqa ko‘plab sohalarda amaliy jihatdan keng qo‘llanilmoqda. Kompyuter grafikasi va 3D modellashtirish, aslida, turli jarayonlarni simulyatsiya qilish, prototiplar yaratish, va mahsulotlarni sinovdan o‘tkazishda muhim vosita bo‘lib, sanoatning samaradorligini oshirishga yordam beradi. 3D modellashtirish texnologiyalari, o‘z navbatida, dizaynerlar va arxitektorlar uchun inshootlar va mahsulotlarni real vaqtda vizualizatsiya qilish imkoniyatini beradi, shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarini aniqroq rejalashtirish va tasavvur qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalar yordamida prototiplar va modellarning dastlabki variantlarini yaratish, sifatni nazorat qilish va o‘zgartirishlarni amalga oshirishda katta qulayliklar yaratiladi [4].

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Kichik ilmiy tadqiqot natijalariga ko‘ra 3D modellashtirish texnologiyasi bugungi kunda bir qator strategik va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda samarali ravishda qo‘llanilmoqda. Jumladan, tarix, arxeologiya, tibbiyot, marketing va boshqa iqtisodiy sohalardagi ahamiyati oshib bormoqda.

3D modellashtirish tarixiy obidalar va arxeologik yodgorliklarni raqamlashtirish, vizual qayta tiklash (rekonstruksiya) va virtual saqlash imkonini beradi. 3D modellar loyihalash jarayonini ancha yengillashtiradi. Inshootlarning dastlabki vizual shakli, konstruksion tuzilmasi va funksional zonalarini ilgari faqat chizmalar orqali ifodalangan edi, hozir esa uch o‘lchamli interaktiv shaklda ko‘rsatilmoqda. Bu qurilishdagi xatoliklarni kamaytiradi va me‘moriy qarorlarni tezlashtiradi. Meditsina sohasida 3D modellashtirish orqali inson organlarining modellarini yaratish, murakkab operatsiyalarga tayyorgarlik ko‘rish, individual protez va implantlar tayyorlash imkoniyati paydo bo‘ldi. Shu bilan birga, tibbiy ta‘limda bu texnologiya amaliy mashg‘ulotlarning sifatini oshirmoqda. Mahsulot dizayni, prototiplash, mashina qismlarini sinovdan o‘tkazish, ishlab chiqarish jarayonini rejalashtirishda 3D modellashtirish juda katta foyda bermoqda. Bu ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va sifatni nazorat qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ta‘lim muassasalarida 3D texnologiyalar orqali murakkab tushunchalarni tushuntirish, interaktiv laboratoriyalar yaratish va real holatga yaqin vizual ta‘lim materiallarini ishlab chiqish keng yoyildi. Ayniqsa, fizika, biologiya va tarix fanlarida bu yondashuv o‘quvchilar bilimni chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. UNESCO tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan ko‘plab xalqaro dasturlar orqali 3D modellashtirish texnologiyasi yo‘qolib borayotgan yodgorliklar va milliy meros obyektlarini raqamli shaklda abadiylashtirish maqsadida ishlatilmoqda. Bu esa insoniyat tarixini saqlashda muhim bosqich hisoblanadi.

Bepul 3D dizayn dasturlari

- **Autodesk 123D** : 3D dizaynini osonlashtirish uchun mo'ljallangan bepul ilovalar va dasturlar guruhi
- **Tinkercad** : 3D kontentni yaratish va chop etish uchun mo'ljallangan juda oddiy, bepul onlayn SAPR dasturi
- **SketchUp** : Yana bir oddiy, o'rganish oson SAPR dasturi
- **OpenSCAD** : Dasturchilar uchun oson o'zgartiriladigan dizaynlarni yaratish uchun foydalaniladigan 3D dizayn vositasi
- **Blender** : Ko'plab mustaqil studiyalar tomonidan qo'llaniladigan haykaltaroshlik, renderlash va animatsiya imkoniyatlariga ega ko'proq tabiiy ob'ektlar uchun ishlatiladigan 3D dizayn vositasi

Talabalar uchun bepul

- **Autodesk Inventor** : Loyihalashtirilgan tizimlarni yaratish va optimallashtirish uchun foydalaniladigan professional mexanik dizayn dasturi
- **Autodesk Fusion 360** : Bulutga asoslangan SAPR platformasi dizaynerlarga butun dizayn, muhandislik va ishlab chiqarish jarayonlarida yordam berish uchun ishlatiladi
- **Autodesk Maya** : ko'plab o'yinlar va filmlarda ishlatiladigan keng qamrovli 3D modellashtirish va animatsiya dasturi
- **3DS Max** : taqdimotlar, animatsiyalar va dizayn vizualizatsiyasi uchun ishlatiladigan 3D modellashtirish va animatsiya dasturi

Ko'pgina 3D dizayn dasturlari bir nechta turli xil fayl turlarini yaratishga imkon beradi. Ularning deyarli barchasi sizga qismli fayllar va montaj fayllarini yaratishga imkon beradi, chunki har bir mahsulot bitta element yoki turli qismlarning kombinatsiyasi hisoblanadi. Qismlar bitta komponentni, yig'ilishlar esa qismlar yoki boshqa yig'ilishlarning kombinatsiyasini ifodalaydi. Chizmalar, kamroq foydalaniladigan fayl turi - bu 3D dizaynlarning 2D vizualizatsiyasi bo'lib, ular dizaynerlarga o'zlarining qismlari yoki yig'ilishlari haqidagi ma'lumotlarni bir varaqda boshqalarga etkazishda yordam beradi. Dizayn dasturlari dizaynerlar va muhandislarga o'z dizaynlarini taqdim etish, simulyatsiya qilish, jonlantirish yoki ishlab chiqarishga yordam beradigan boshqa fayl turlarini ham o'z ichiga olishi mumkin [5].

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

3D modellashtirish texnologiyasi so'nggi o'n yilliklarda zamonaviy ilm-fan va texnologik taraqqiyotning ajralmas qismiga aylangan. Dastlab animatsiya va sanoat ehtiyojlari uchun yaratilgan ushbu texnologiya bugungi kunga kelib tarix, arxitektura, arxeologiya, tibbiyot, ta'lim, muhandislik va madaniy merosni saqlash kabi ko'plab strategik sohalarda muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, tarixiy yodgorliklarni

raqamli shaklda tiklash va vizual qayta yaratish orqali ularni saqlab qolish, keng ommaga taqdim etish imkoniyati yaratilmoqda.

O‘zbekiston misolida olib qaralganda, 3D texnologiyalarni tarixiy obidalarni raqamlashtirish, tibbiy ta’limda anatomik modellar yaratish, shaharsozlik va arxitektura sohasida loyihalashtirish ishlarida qo‘llash yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan ishlanmalar nafaqat ilmiy ahamiyatga, balki amaliy foydaga ham ega bo‘lib, kelajakda bu texnologiyalarni yana-da kengroq joriy etish zarurati ko‘rinib turibdi. Shu sababli, 3D modellashtirishni ilmiy-tadqiqot ishlariga, oliy ta’lim dasturlariga chuqur integratsiya qilish, xalqaro tajribalarni o‘rganish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash orqali bu texnologiyaning milliy taraqqiyotga qo‘shadigan hissasini yanada kuchaytirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. <https://www.gridpaperstudio.com/post/the-evolution-of-3d-modelingtechniques-the-rise-of-3d-printing-a-comprehensive-overview>
2. Bahromov A. Ibodullayev S. “3D modellashtirish texnologiyasi asosida yo‘l chiziqlarini vizuallashtirish”/ “Ilm-fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari II an’anaviy” mavzusidagi ilmiy-amaliy konfrensiya. Toshkent. 2024 dekabr. 105-b
3. <https://7cgi.com/blog/understanding-3dmodeling-evolution-to-revolution/>
4. Raxmonov R. “3D modellashtirish va kompyuter grafikalarining sanoatdagi qo‘llanilishi”/ Modern Education and Development/ 60-61-b <https://inlibrary.uz/index.php/mead/article/view/86958>
5. <https://www.instructables.com/Intro-to-3D-Modeling/> 3D modellashtirish asoslari